

дітей до умов інтернатного закладу. Професійне самовизначення соціального педагога мають зумовлювати, перш за все, педагогічні основи життєвого самовизначення дитини, які спрямовано на нейтралізацію деприваційних умов розвитку та формування стійкості їх життєвих прагнень і переконань. Саме тому реалізація соціально-терапевтичної функції має посідати пріоритетне місце серед функціональних обов'язків соціального педагога інтернатного закладу.

DOI: 10.5281/zenodo.5905844

Соколенко Л. О.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ

У сучасних умовах є досить багато дітей з різноманітними відхиленнями, які потребують особливих умов навчання та індивідуального розвитку. Вони погано адаптуються, важко долають жорстку регламентацію поведінки, їх напружує ритм шкільного навчання. Особлива атмосфера розвитку і спеціального навчання є необхідною для дітей з особливими освітніми потребами.

У сучасних умовах вітчизняними та зарубіжними дослідниками Г. Михайлишиною, З. Овчарик, О. Безпалько, А. Капською, С. Литовченко вивчено навчально-реабілітаційний центр як суб'єкт соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Також такі відомі педагоги, як А. Колупаєва, А. Гордєєва, І. Іванова, Л. Коваль, виокремили різні підходи до визначення поняття «діти з особливими освітніми потребами» та до соціально-психологічної характеристики даної категорії дітей. І. Пеша, Н. Гайворонюк, Є. Холостова, В. Мошняга визначили зміст та особливості організації соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в навчально-реабілітаційних центрах.

Положення про навчально-реабілітаційний центр, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №221, містить визначення навчально-реабілітаційного центру як закладу загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку. Фахівці навчально-реабілітаційного центру виконують такі функції: виявлення реабілітаційного потенціалу дитини; інформування та консультивання з питань соціально-побутової реабілітації; навчання альтернативних способів спілкування та орієнтування в навколишній побутовій обстановці; навчання користуванню технічними засобами та прищеплення навичок самообслуговування; ознайомлення з нормами та основними правилами поведінки та навчання, проведення дозвілля і відпочинку (Капська А., 2009).

Заходи з соціальної реабілітації складаються з навчання дитини з особливими освітніми потребами побутовим операціям для задоволення власних фізіологічних потреб, опанування навичок захисту власних прав та інтересів, забезпечення автономного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (Мошняга В., 2003).

Заходи з психологічної реабілітації складаються з проведення психологічної діагностики дитини з особливими освітніми потребами, визначення форм, методів, засобів та процедур психологічної корекції, навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування мотивації до праці, проведення індивідуальної психокорекційної роботи (Панов А., 2003).

Заходи з психолого-педагогічної реабілітації складаються зі створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дитиною з особливими освітніми потребами знань, умінь і навичок з метою їх адаптації у соціумі, проведення корекційно-розвивальної роботи (розвиток здорового сприймання, корекція пізнавальної діяльності, формування навичок соціально-побутового обслуговування), навчання найпростішим трудовим навичкам, дотримання техніки безпеки, сприяння ефективному працевлаштуванню (Панов А., 2003).

Отже, фахівці навчально-реабілітаційного центру акцентують увагу на соціальній, психологічній та психолого-педагогічній реабілітації дітей з вадами розвитку, виконуючи при цьому множину функцій.

Розглянувши поняття «дитина з особливими освітніми потребами», ми зіштовхнулися з різними позиціями науковців. Деякі з них вважають, що особлива освітня потреба – це втрата здатності виконувати певну діяльність у межах того, що вважається нормою для людини (Архипова С., 2011). Інші дають ширше значення поняттю «дитина з особливими освітніми потребами», наприклад, в понятійно-термінологічному словнику – це дитина, яка має суттєві відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку, зумовлені вродженими або набутими дефектами, і потребує спеціальних умов навчання й виховання (Бондар В., 2003).

Щоби зрозуміти, яке визначення досконало характеризує поняття «дитина з обмеженими можливостями» достатньо навести класифікацію за типом порушення та виокремити такі категорії дітей: з порушеннями мовлення; з порушеннями слуху; з порушеннями зору; з порушеннями інтелекту; з порушеннями опорно-рухового апарату; зі складною структурою порушень та з емоційно-вольовими порушеннями (Гаяш О., 2014).

Тож, дитина з особливими освітніми потребами є особою, яка має певні відхилення, що потребують корекції за допомогою спеціального навчально-реабілітаційного процесу.

Переходячи до змісту та особливостей організації соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в навчально-реабілітаційних центрах, необхідно виділити такі специфічні принципи: принцип особливого підходу; принцип розвитку; принцип рівності та принцип суб'єктності (Капська А., 2012).

Виділено загальні напрямки роботи соціальних працівників із дітьми з особливими освітніми потребами в навчально-реабілітаційних центрах: вивчення соціально-психологічного стану дитини з особливими освітніми потребами; навчання елементам самообслуговування та норм елементарної поведінки в різних життєвих ситуаціях; соціально-психологічне консультування дітей з вадами розвитку з

особистісних питань; організація контактів з освітніми закладами; формування здорового мікроклімату у сім'ї, зокрема, ставлення батьків до дитини з особливими освітніми потребами як до повноцінного члена сім'ї; розвиток потенційних творчих здібностей дитини; здійснення профорієнтаційної роботи (Капська А., 2001).

Окрім вищезазначених технологій, важливими є психолого-педагогічна реабілітація, соціально-побутова адаптація та соціально-педагогічна підтримка. Згідно з Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 221, психолого-педагогічна реабілітація та соціально-побутова адаптація передбачає запровадження комплексу заходів, що створюють передумови для оволодіння дітьми із складними порушеннями системою знань та компетентностей, застосування яких сприятиме подальшому розвитку особистості (підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійного проживання та трудової діяльності (у разі можливості), організації побуту, адекватного планування самостійного життя). А соціально-педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами – це особливий вид спеціально організованої професійної соціально-педагогічної діяльності, що полягає у виявленні, визначенні та вирішенні проблем дитини з метою реалізації та захисту її прав на повноцінний розвиток і ґрунтується на індивідуально-орієнтованій допомозі та співробітництві в її життєвому самовизначенні (Безпалько О., 2009).

Зміст соціально-педагогічної підтримки полягає в соціальній паспортизації дітей з особливими освітніми потребами, відвідуванні їх на дому і складання акту обстеження житлово-побутових та моральних умов проживання в сім'ї, застосуванні до цієї категорії дітей психокорекційних методів роботи, виявленні творчих обдарувань, нахилів, реклама творчих здобутків дітей з різними фізичними та психічними відхиленнями на рівні села чи міста, а також включає виховання в соціумі гуманного відношення до дітей з особливими освітніми потребами, організацію дозвілля, зайнятості в гуртках, клубах та секціях, здійснення соціального захисту,

проведення просвітницької роботи для батьків цих дітей, педагогів, вихователів та пошуки спонсорів для здійснення соціального захисту даної категорії дітей (Безпалько О., 2009).

На нашу думку, різноплановість поглядів до визначення навчально-реабілітаційного центру як суб'єкта соціально-педагогічного процесу, поняття «діти з особливими освітніми потребами», змісту та особливостей організації соціально-педагогічної роботи в навчально-реабілітаційних центрах в жодному разі не викликана їх недостовірністю та неактуальністю в сучасних умовах. Існування різноманітних підходів до поняття «діти з особливими освітніми потребами», функцій, заходів щодо побудови соціально-педагогічного процесу пов'язано з розвитком соціальної політики та з можливостями всебічно розвивати дітей саме в цих освітніх закладах.

Підсумовуючи, можна констатувати з приводу соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в навчально-реабілітаційних центрах таке:

1. Фахівці навчально-реабілітаційного центру виконують багато функцій для всебічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Основний акцент соціальні педагоги роблять на соціальній, психологічній та психолого-педагогічній реабілітації.

2. Дитина з особливими освітніми потребами – це людина, яка не тільки не може виконувати певну діяльність в межах норми, але й має суттєві відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку та потребує спеціальних умов навчання й виховання. За типом порушення можна діагностувати, яких умов потребує дитина та яким чином треба побудувати освітньо-реабілітаційний процес.

3. Вищезазначені принципи та напрямки роботи соціальних педагогів в навчально-реабілітаційних центрах спрямовані на адаптацію та соціалізацію дитини з особливими освітніми потребами. Важливою є соціально-педагогічна підтримка, яка має сприяти розв'язанню різноманітних проблем даної категорії дітей.